
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 636.2.083.45

DOI 10.5281/zenodo.14024644

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАСЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ КОПЫТЕЦ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УЧХОЗЕ «УРАЛЕЦ»

THE ROLE OF PREVENTIVE CLEANING AND TRIMMING OF THE HOOVES OF CATTLE AT THE URALETS EDUCATIONAL FARM

БУРЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет.*

БАДОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

*кандидат ветеринарных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет.*

BURTSEVA TATIANA VLADIMIROVNA,

*Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor,
Ural State Agrarian University.*

BADOVA OLGA VIKTOROVNA,

*Candidate of veterinary sciences, Associate Professor,
Ural State Agrarian University.*

В данной статье изучается значение профилактической расчистки и обрезки копыт у крупного рогатого скота в учхозе «Уралец». Определены наиболее распространенные заболевания дистального отдела конечностей у крупного рогатого скота. Материалом для исследования явился крупный рогатый скот, в том числе 550 дойных коров, которые содержатся в учхозе «Уралец». Проведена расчистка копыт в специальных фиксационных станках. В заключение представлены рекомендации по поддержанию анатомически верной формы копыт при помощи профилактической расчистки и подрезки в условиях учхоза «Уралец».

This article examines the importance of preventive clearing and pruning of hooves in cattle at the Uralets agricultural enterprise. The most common diseases of the distal extremities in cattle have been identified. The material for the study was cattle, including 550 dairy cows, which are kept at the Uralets agricultural farm. The hooves were cleaned in special fixing machines. In conclusion, recommendations are presented on maintaining the anatomically correct shape of the hooves with the help of preventive cleaning and pruning in the conditions of the Uralets agricultural farm.

Ключевые слова: копыта, расчистка, обрезка, крупный рогатый скот, профилактика, хромота.

Key words: hooves, trimming, trimming, cattle, prevention, lameness.

Получение высококачественной молочной продукции возможно только при условии обеспечения животных комфортными условиями жизни (просторные вольеры, качественный корм, сбалансированный по витаминно-минеральным показателям, своевременная профилактика и лечение инфекционных и незаразных патологий). Преждевременная выбраковка из технологического процесса потенциально высокопродуктивных коров вынуждено повышает ротацию стада, нарушает планы племенной работы, не позволяет полностью реализовывать генетический потенциал породы и снижает доходность отрасли.

Болезни копыт у крупного рогатого скота в последние двадцать лет получили широкое распространение по всему миру. Согласно литературным данным, заболеваемость конечностей крупного рогатого скота представляет большую проблему не только для скотоводческих хозяйств Российской Федерации, но и для многих стран мира с развитым молочным животноводством (Швеция, Великобритания, Ирландия, Германия).

Наиболее распространены следующие заболевания дистального отдела конечностей у крупного рогатого скота: специфическая язва Рустергольца, асептический и гнойный пододерматит, асептический и гнойный артрит, артроз, болезнь Мортелларо. Многочисленные исследования показали также более высокую распространенность хромоты среди коров в хозяйствах, содержащих коров на привязи, чем у коров, содержащихся в пастбищных стадах [1-3]. Малое количество физической нагрузки способствует развитию поражений копыт у молочных коров, содержащихся в загоне с отсутствующим полноценным моционом. Эти явления вызывают ухудшение характеристик копыт таких, как, непропорциональная высота пятки, слишком длинная дорсальная стенка, как следствие наблюдается дисбаланс в распределении веса между передними и задними копытцами, что приводит к увеличению необходимости профилактической расчистки копыт в хозяйствах со стойловым содержанием.

Обрезка копыт является одной из базисных процедур по уходу за крупным рогатым скотом и обеспечивает здоровье и комфорт животных, помогает предотвратить возникновение различных заболеваний и повысить их продуктивность [4; 5].

Копытца состоят из кератинового вещества, они постоянно растут, их нельзя допускать до слишком большой длины, соответственно копытца должны быть регулярно подрезаны для избежания деформации и травмирования животного [6-8]. Обычно обрезку проводят 2-3 раза в год в зависимости от состояния и индивидуальных особенностей каждого животного. Время для обрезки копыт подбирается, когда бык или корова находится в спокойном состоянии, необходимо не делать обрезку, когда животное возбуждено, нужно проводить ее утром или вечером, когда животные наиболее спокойны, всегда иметь при себе подходящие средства крепления, чтобы предотвратить случайное побег животного во время процедуры. Процесс обрезки копыт должен быть безболезненным и не вызывать стресс у животного, поэтому использовать нужно правильный запас инструментов и уметь проводить обрезку. Перед приступлением к обрезке осматривают каждое копыто на наличие проблем, таких как трещины, гниль или инфекции, обозначают область, которую планируется обрезать, чтобы избежать случайных повреждений более чувствительных частей копыта. Инструменты должны быть острыми, чтобы уменьшить время и усилия, но сверх острие может привести к травмам. При использовании ножниц или шлифовальных инструментов необходимо обрабатывать копыта плавными движениями, избегая резких движений.

Цель исследования – обосновать необходимость профилактической расчистки и обрезки копыт у крупного рогатого скота в учхозе «Уралец».

Материалы и методы исследования.

Материалом для исследования явился крупный рогатый скот, в том числе 550 дойных коров, которые содержатся в учхозе «Уралец». Предприятие имеет статус «Племенного хозяйства» и занимается воспроизводством и разведением молочного стада. Содержание коров

стойлово-привязное, тип кормления – силосно-грубо-концентратный, Поение животных осуществляется из автопоилок.

Согласно статистическим исследованиям заболевания опорно-двигательного аппарата у коров составляют 27% от общего числа заболеваний, регистрируемых на данном животноводческом комплексе. Из них наиболее широко распространены болезнь Мортелларо, специфическая язва подошвы и асептический артрит. У данных патологий отмечена сезонность проявления и пик заболеваемости приходится на весенние и осенние месяцы.

Предрасполагающими факторами к их возникновению являются: высокая концентрация животных в корпусах, постоянная мацерация копыт испражнениями, полы в корпусах имеют бетонное покрытие с насечками (за исключением доильного корпуса - в нём полы покрыты резиновым покрытием), поэтому есть вероятность возникновения травмы у животных при падении (бетонные полы во влажном состоянии довольно скользкие) и корпуса, в которых находятся животные, не отапливаются, воздух в них имеет повышенную влажность.

Результаты исследований.

Расчистка копыт проводилась в специальных фиксационных станках. Станок для обрезки копыт был сконструирован с учетом анатомических особенностей коровы и оснащен специальными поднимающими устройствами для фиксации на нужной высоте ноги животного. Применен самый распространённый метод расчистки копыт в хозяйстве по Туссен Равэн [8; 9].

Основная цель этого метода заключалась в балансировке нагрузки в пределах одного копытца и между наружной и внутренней частью копытца одной конечности. Для достижения хорошей разгрузки почти всегда обрезали так называемое мерное копыто на грудных конечностях – это наружное копытце, на тазовых - внутреннее копытце. В зацепной части роговой подошвы вырезали больше, чем в области мякиша, но подошву вырезали тоньше 5 мм, иначе возникало сдавливание или же ущемление, приводящее к хромоте. Правильно укороченная длина копытца необходима для регулировки оптимальной толщины подошвы. Затем делали приравнение нагрузочного копыта у грудных конечностей – это внутреннее копытце, у тазового наружного копытца по высоте и толщине подошвы к мерному копыту. Обе плоскости поверхности подошвы были параллельны линии, которую можно мысленно провести через 2-й и 5-й висячие пальцы, вследствие чего устанавливался стабильный контакт с ровной поверхностью бетонного покрытия и лучшее распределение нагрузки в копытах. Затем разрабатывали модель копытцев, в межкопытцевой щели вырабатывали стенку, на мерном копыте примерно с середины длины копыта, а на нагрузочном, начиная с нижней трети копыта, утончали от мякиша вверх. В области мякиша нож вводили плавным движением в поперечное положение, чтобы его утончить и загладить, благодаря этому улучшался механизм копыта и кровоснабжение дермы, разгружался типичный пункт давления, повышался эффект самоочищения и снабжения воздухом и предотвращалось повторное возникновение многих болезней копыт, затем производили разгрузочную расчистку. Если на копыте были заметны кровоподтёки и дефекты, то его укорачивали по высоте на задней 2/3 подошвы для дополнительного снижения давления в этом месте. Затем специальным ножом вырезали имеющиеся дефекты.

Выводы.

В условиях учхоза «Уралец» необходимо поддерживать анатомически верную форму копытца при помощи профилактической расчистки и подрезки, т.к. нет возможности естественно стирать нарастающий роговой слой копытца у крупного рогатого скота в связи с отсутствием выгула. Проводить копытные ванны регулярно (при отсутствии патологий копытца - 1 раз в неделю, при наличии патологических повреждений - 2-3 раза в неделю) с обеспечением предварительной очистки копытца в чистой воде. Обрезка копытца предотвращает множество заболеваний, связанных с неправильным ростом и формой копытца. Правильно

обрезанные копыта помогают крупному рогатому скоту удерживать правильную поступь, распределять равномерную нагрузку на копыта и сохранять баланс. Животным необходимо получать достаточное количество питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье копытец, а отсутствие витаминов и минералов может привести к слабостям и проблемам с копытами. Коровы и быки должны также достаточно двигаться для укрепления копытец и поддержания их в хорошей форме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Р.М. Система ветеринарно-гигиенических мероприятий в обеспечении здоровья копытец коров / Р.М. Алексеев, Д.А. Паторов // Современные направления развития науки в животноводстве и ветеринарной медицины: материалы Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 27 октября 2022 года. Чебоксары: Чувашский государственный аграрный университет, 2022. С. 7-13.
2. Землянкин В.В. Частная хирургия: практикум. Самара: СамГАУ, 2020. 143 с.
3. Колесников В.К. Обрезка копытец как метод профилактики хромоты коров / В.К. Колесников, Р.М. Алексеев // Перспективные технологии и инновации в АПК в условиях цифровизации: материалы III Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 09 февраля 2024 года. Чебоксары: Чувашский государственный аграрный университет, 2024. С. 133-135.
4. Новиков Д.Ю. Распространённые деформации и функциональная обрезка копытец у овец и коз // Научные проблемы производства продукции животноводства и улучшения ее качества: материалы XXXVII научно-практической конференции студентов и аспирантов, Брянск, 18-19 мая 2022 года. – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2022. С. 178-183.
5. Родяев А.С. Общие принципы обрезки копытец у коров // Проблемы интенсивного развития животноводства и их решение: Брянск, 25-26 марта 2021 года. Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2021. С. 331-334.
6. Руколь В.М. Диагностика и профилактика болезней конечностей у крупного рогатого скота / В.М. Руколь, В.А. Журба; Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины. Витебск: Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины", 2021. 176 с.
7. Consultancy to dairy farmers relating to animal health and herd health management on small- and medium-sized farms / H. Pothmann [et al.] // J Dairy Sci. 2014. Vol. 97. pp. 851-860.
8. Aspects of lameness in pasture based dairy farms / A. Hund [et al.] Vet J. 2019. Vol. 244. pp. 83-90.
9. Charfeddine N., Perez-Cabal M.A. Effect of claw disorders on milk production, fertility, and longevity, and their economic impact in Spanish holstein cows // J Dairy Sci. 2017. Vol. 100. pp. 653-665.

© Бурцева Т.В., Бадова О.В., 2024.